

Agressão e Terror: crise da democracia, da República e o ataque à ordem constitucional de 1988

Edmar Roberto Prandini
Gestor Governamental
edmarrp@yahoo.com.br
Dezembro de 2022

Um ciclo político eleitoral encerrou-se há poucos dias no Brasil. Luis Inácio Lula da Silva elegeu-se para um novo mandato presidencial, com a tarefa de instaurar um governo capaz de distinguir-se radicalmente daquele que finda, dirigido por Jair Messias Bolsonaro. Não se trata de apenas denotar mudanças de tonalidade nas prioridades da agenda política, mas de estabelecer **nitidez e absoluta ruptura** com o “modus operandi” do atual governo, acentuando a distinção entre um governo democrático e outro autoritário.

Há tempos, manifestei-me no sentido de indicar que a eleição presidencial de 2022 teria o caráter de um **plebiscito** e o que estava em questão era a escolha entre a democracia e a barbárie. No artigo que publiquei no LinkedIn em 11 de julho de 2021, sob o título “**Um absoluto SIM à democracia e um absoluto NÃO ao autoritarismo despótico!**” (<https://www.linkedin.com/pulse/um-absolute-sim-%C3%A0-democracia-e-n%C3%A3o-ao-autoritarismo-prandini/>).

Assim me expressei:

*“O Brasil precisa de uma **eleição plebiscitária** como nunca foi necessária e que nunca tivemos desde o retorno das eleições diretas: um absoluto SIM à democracia e um absoluto NÃO a todas as formas de manifestação de qualquer autoritarismo despótico!”*

O diagnóstico que eu fazia, àquela altura, em julho de 2021, era de que havia a necessidade de iniciarmos, autorizados por uma eleição com esse teor plebiscitário, a um **novo ciclo de “redemocratização”**:

“O Brasil precisa de um novo ciclo de “redemocratização”, que remova entulhos autoritários que durante a Constituinte de 1987-1988 não puderam ser afastados e que recentemente foram evocados para silenciar a crítica (os jornalistas que o digam), e que afaste as agressões ao meio ambiente, aos povos indígenas, aos direitos dos trabalhadores, aos direitos dos servidores públicos, ao devido processo legal, ao exercício da liberdade de pensamento e expressão, à qualidade da informação, à ciência e à pesquisa científica, às universidades públicas, etc”

Este **novo ciclo de redemocratização**, segundo aquela minha avaliação, deveria enfrentar um quadro de “autoritarismo ‘sofisticado’ e ‘engenhoso’, marcado pela ‘boçalidade’, (...) que pretende (sic) silenciar todo questionamento, toda a lógica, toda a defesa de direitos e toda a ‘governança democrática’”.

Somente com um novo movimento de redemocratização, escrevi, seria possível enfrentar àqueles que haviam instalado no governo e na sociedade brasileira uma espécie de “**voluntarismo despótico**” assentado sobre “*formas de **perseguição institucional, política e econômica***”, cuja atuação se faz “*atemorizando, chantageando, mentindo, fraudando, enxovalhando e envergonhando*”.

O resultado da eleição presidencial de 2022, em que Lula venceu Bolsonaro por escassos pouco mais de 2 milhões de votos (60.345.999 x 58.206.354) e menos de 1% (50,9% x 49,1%) do total dos votos válidos demonstra que o fracionamento do eleitorado brasileiro quase ao meio implica precisamente o caráter plebiscitário que teve a eleição. Os eleitores não puderam expressar, na escolha eleitoral, suas preferências ideológicas, mas tiveram que rebaixar o padrão da elaboração do ideário político à binária seleção entre democracia e barbárie. Assim é que as discussões sobre a natureza do novo governo a tomar posse em janeiro de 2023 tenha que ser o de constituição de uma “frente ampla”, repleta de agrupamentos políticos distintos, mas que deverão atuar **minimizando suas utopias políticas para convergir na preservação de balizamento democrático básico**, a defender-se, contra as hordas autoritárias revitalizadas pelo “voluntarismo despótico” dos que chamo aqui de “bárbaros bolsonaristas”.

Em poucos dias, desde 30 de outubro de 2022, o dia da vitória de Lula, em segundo turno, o tom articulado da violência bolsonarista evidenciou-se com inúmeros protestos antidemocráticos, em todo o país, clamando por intervenção militar e com bloqueios na mobilidade nas vias públicas e nas rodovias, ansiando produzir a desorganização logística e o caos econômico para requerer medidas de força das autoridades militares contra as instituições erigidas sob a constitucionalidade vigente. Nos últimos dias, novos acontecimentos revelaram até a tentativa de fabricação e detonação de bombas, além da mobilização de um arsenal de armas na capital federal, com a elaboração de planos de instauração de terror para produzir efeitos políticos, com um mapa mental construído em arquétipos ideológicos similares àqueles de 1964, como se o tempo não tivesse passado desde então. Todos estes fatos tornaram muito mais graves, do ponto de vista jurídico, os liames entre as intenções de violência política e a presença participante naquelas mobilizações bolsonaristas.

Tais acontecimentos (protestos antidemocráticos, elaboração de listas de pessoas e empreendimentos a excluir, bloqueios de vias, mobilização de armamentos, fabricação de bombas, ofensas e ameaças a autoridades e a lideranças políticas autênticas) não possuem nenhuma legitimidade e não encontram nenhum respaldo no direito democrático de manifestação ou na liberdade de opinião, diferentemente do que alguns veículos de imprensa e até alguns agentes públicos, inclusive incumbidos da defesa da legalidade, vergonhosamente tentam fazer crer.

Manifestações e lutas sociais legítimas são aquelas que pleiteiam direitos e dignidade, ou a expansão do marco categorial definidor dos limites de garantias legais cujos efeitos sejam a redução das desigualdades sociais, a defesa dos direitos humanos e sociais e a preservação ambiental.

Manifestações e lutas sociais só possuem legitimidade quando inserem-se na luta por direitos: pela democracia política e pela afirmação da democracia substantiva nas relações sociais, ainda quando questionam a ordem constitucional.

Diversamente, manifestações e lutas sociais focadas no interesse da destituição pela força (e pelas forças armadas) de autoridades, de lideranças políticas ou de instituições constitucionais para reduzir o escopo da democracia política e social, ou voltadas para iniciativas que permitam enrijecer as hierarquias de desigualdades sociais e econômicas, não possuem legitimidade de forma nenhuma, ainda quando tenham o poder ou a lei aparentemente a seu favor.

Assim, para exemplificar: nenhuma ação política, nenhuma iniciativa jurídica ou administrativa nem manifestação ou luta social favorável ao racismo sequer na África do Sul sob o “apartheid” podia ou poderá almejar considerar-se legítima, mesmo na hipótese de que tenha a lei e a Constituição a seu favor, em qualquer período. Nenhuma decisão dos tribunais nazistas contra oponentes políticos do regime hitlerista poderiam ser considerados legítimos, ainda quando tivessem maioria política no parlamento, em Berlim. Assim, também, não há nenhuma legitimidade

nem axiológica nem política na defesa de torturadores, na defesa dos Atos Institucionais que vigoraram no Brasil entre 1964 e 1988, ou na defesa da repressão aos movimentos sociais contrários à ditadura que o país viveu, por exemplo.

No caso concreto, brasileiro, do período recente, não há nenhuma forma de legitimar quem produziu nem quem distribuiu peças de divulgação publicitária difamatórias ou ameaçadoras de pessoas, de agentes governamentais ou de autoridades políticas, mesmo quando revestidas do formato de notícias disseminadas por veículos de imprensa, as chamadas “fakenews”. Não há nenhuma forma de legitimar as articulações entre alguns promotores de justiça e alguns juizes para construir trâmites ou peças jurídico-processuais incriminatórias capazes de inibir o direito de defesa e o preceito constitucional da inocência até o trânsito em julgado das ações. Não há nenhuma forma de legitimar o uso midiático dos processos judiciais artificialmente conduzidos para impactar moralmente, politicamente e socialmente em prejuízo econômico ou na inserção social, política ou profissional das pessoas. Não há como legitimar empresários que financiaram sequer os protestos contra os resultados das eleições muito menos aqueles que investiram nos atos mais radicais que se tem verificado desde 30 de outubro de 2022. Não há nenhuma forma de legitimar as manifestações contrárias ao processo eleitoral brasileiro ou contra o resultado das eleições, muito menos contra a posse de Lula do mandato presidencial, a partir de 01 de janeiro de 2023.

Por outro lado, um exame histórico das mobilizações e lutas sociais nas últimas décadas demonstra que não há precedentes de movimentos sociais requerendo intervenção militar no mundo. Não há histórico de mobilizações sociais reivindicando que as forças armadas convocadas pelos movimentos da população ingressassem na esfera política rompendo com os regimes vigentes. O que evidencia o ineditismo e, ao mesmo tempo, o artificialismo dessas mobilizações e movimentos.

Na América Latina, o golpe de 1964, no Brasil, fez-se com uma articulação entre militares e civis, mas, se havia mobilizações e manifestações à esquerda e à direita, não havia nas manifestações clamor algum pela intervenção militar. Do mesmo modo no Chile, de 1973: os militares elaboraram o golpe com agentes norte-americanos e, ainda que tenha havido grandes mobilizações dos partidos conservadores e dos empresários contra o governo Allende, não havia reivindicação de intervenção militar. Na Argentina, o golpe de 1976 também aconteceu por invasão da esfera política pelas forças armadas (a segunda em dez anos) mas sem reivindicação em mobilizações ou manifestações da população.

Todos os movimentos em que os militares tomaram iniciativa de intervenção na política resultaram em ditaduras, ferrenhamente assentadas em ideologias conservadoras, com saldos humanitários catastróficos.

Na América Central, nos processos revolucionários, exércitos revolucionários foram constituídos para combater as forças armadas “oficiais”. Assim, em Cuba, em El Salvador, na Nicarágua, na Guatemala. Independentemente de terem conquistado seus objetivos ou não, ainda que importantes contingentes de pessoas aderissem a estes exércitos revolucionários, também não havia mobilizações reivindicando a intervenção destes exércitos revolucionários, até porque a simples hipótese de que as pessoas fossem acusadas de simpatia por eles já era, em si mesmo, motivo para que os exércitos “oficiais” agissem de forma atroz contra as pessoas ou contra os vilarejos inteiros, em alguns casos, com torturas e violações de todos os direitos humanos ou ainda aqueles das legislações nacionais, por mais conservadoras que fossem.

Voltando um pouco mais ao passado, na França ocupada pelos nazistas, havia a simpatia e o engajamento em favor da Resistência, que tinha um braço civil, atuando sobretudo na publicação de notícias e imprensa oposicionista, e outro braço, armado, guerrilheiro, atuando em ações de sabotagem. Ainda que houvesse simpatia pelas forças militares no exílio, que não haviam aceitado a

submissão e o regime colaboracionista, não há que se falar em manifestações e passeatas similares às que se verificaram nestes eventos brasileiros destes tempos de governo bolsonarista, com reivindicações para intervenção militar na política.

Sequer em situações excepcionais, como Portugal, em 1974, em que um movimento no interior do exército insurgiu-se contra a ditadura salazarista e reinstaurou a democracia política no país, com a admissão do pluralismo político e, inclusive, com a autorização para o funcionamento legal do partido comunista, sem que os líderes militares do movimento fossem comunistas. Mas, o faziam por sua lucidez quanto ao significado da democracia, de onde Portugal estava muito distante. É um caso raríssimo, porque trata-se de setores dos oficialato militar que se insurgem contra uma ditadura, e, também neste caso, não havia reivindicações por intervenção militar, porque não se imaginava, no seio da população ou dos intelectuais, que oficiais subalternos afrontassem seus superiores hierárquicos para acabar com a ditadura.

Na África, nas guerras de descolonização, das décadas de 1960 e 1970, os exércitos revolucionários e as guerrilhas contra os colonizadores tinham apoio dentre as populações nativas, mas não existiam manifestações e passeatas clamando por uma pauta intervencionista para os militares. Nos eventos recentes, da “Primavera Árabe”, não havia reivindicações em favor de intervenção militar.

Assim, chama a atenção nas “manifestações” simpáticas ao “bolsonarismo” o artificialismo desse tipo de reivindicação, que não encontra precedente ou similaridade em nenhuma experiência histórica comparável. Nos estudos sobre movimentos sociais observa-se, que em tais movimentos, a partir de pautas objetivas, concretas, específicas, da defesa de interesses nitidamente identificados, é frequente que haja o surgimento de “novos atores” sociais e políticos, ou, como elaborou o sociólogo já falecido, Eder Sader, “novos personagens” venham à cena política. Mas, não existe situação em que os movimentos tenham invocado que outras instituições, no caso, as forças armadas, assumissem ocupar o lugar que, em tese, os movimentos pleiteariam para si. Veja o caso da Espanha, por exemplo. Os “indignados”, como se convencionou chamar, deram origem a um novo partido político, com qual lutaram para fazer-se representar no parlamento espanhol, o “Podemos”.

É como se os movimentos sociais, ao verificarem que suas pautas e reivindicações não encontravam ressonância nas instituições políticas e jurídicas do país, tomassem para si a tarefa de fazer-se presente naquelas instituições, confirmando a lógica expressa no pensamento de Eder Sader. Guardadas as proporções devidas em função das diversas conjunturas distintas entre si, o próprio nascimento, no Brasil, do Partido dos Trabalhadores, em 1981, teve essa gênese: um conjunto de movimentos cujas reivindicações não eram ouvidas nem respeitadas, assumira a tarefa, nos limites possíveis naquela determinada circunstância histórica, de adentrar o universo da política, criando um novo partido político, para **fazerem-se representar diretamente**. Mas, **não há casos em que os movimentos e manifestações terceirizassem seus ideais e suas propostas**, como os que pedem, atualmente, intervenção militar, o fazem.

Dizer que a democracia está em crise é quase uma espécie de “lugar comum”: é da natureza da democracia que haja transparência quanto aos conflitos existentes e quanto ao engajamento de todos aqueles que empenham-se em tentar obter sua resolução, ainda quando atuando em direções antagônicas. Assim, a democracia supõe sempre as crises e o processamentos dos conflitos.

Mas, no nosso caso, o que distingue a crise atual das crises democráticas “normais” é precisamente esse avolumar-se de “terceirizações” de “responsabilidades”, de modo que escamoteiam-se as responsabilidades e de modo que os que deveriam assumir as negociações das crises para equacioná-las, ao invés disso, agem para parecerem distantes enquanto invadem esferas de responsabilidades alheias para acentuar a intensidade da crise. A crise atual caracteriza-se

diferentemente das demais crises “normais” das democracias, pelo fato de que os que possuem responsabilidades institucionais e políticas, atuam dissimuladamente, acentuando a tensão, ao invés de tentando minorá-la. Atuam produzindo óbices aos trâmites institucionais e às suas consequências ou aos acordos que deles decorreriam, bem como às negociações transparentes, ao invés de procurando construir os consensos e os acordos. Os que institucionalmente e politicamente exercem cargos ou possuem força política para negociar as soluções para a crise estão se comportando como aqueles que insuflam a proliferação das tensões, criando ataques simultâneos, semelhantes aos ataques de abelhas ou aos “denies of service” que hackers patrocinam para “derrubar” sites, serviços ou servidores informáticos, afim de que possam “invadir” para desestruturar o funcionamento dos que tratam como oponentes ou para obter informações valiosas numa “guerra cibernética” pelo poder.

Trata-se, muitas vezes, de jogos combinados, em que as responsabilidades institucionais foram deterioradas para servir à quebra das missões institucionais e aos objetivos de obliterar com o funcionamento a ordem constitucional republicana. Assim, agentes do Ministério Público agindo em pactos não oficiais, mediante comunicações não oficiais, com autoridades judiciárias para produzir incriminação previamente deliberadas por juizes sem neutralidade nas causas que irão julgar; Tribunais de Contas determinando previamente a dimensão dos limites do planejamento das políticas públicas segundo uma suposição de responsabilidade fiscal de premissas econômicas supostamente “ortodoxas”, como se a economia fosse um conjunto de axiomas apriorísticos e não produção coletiva dos agentes sociais (economia política), e como se lhes coubesse exercer uma espécie de “poder moderador” sobre a responsabilidade e as decisões das autoridades eleitas ocupantes dos poderes executivo e legislativo para definir a extensão das legislações e os caminhos concretos da ação pública e estatal. Também não vigora no Brasil um federalismo de submissão hierárquica entre os entes federativos: o Governo Federal não pode subordinar Estados e Municípios e Estados não podem impor-se sobre os Municípios como se houvesse uma “cadeia de comando” invisível a exigir obediência política: o pacto federativo previsto na Constituição brasileira de 1988 é de natureza colaborativo, baseado no diálogo e na corresponsabilidade no financiamento das despesas públicas, tendo em vista os objetivos da República declarados no início da Constituição, e não orientados para a produção de hegemonia de vontades das forças políticas detentoras de mandato federal ou estadual.

Ora, na Constituição Federal de 1988 não há “tutela” ou “moderação, diferentemente dos moldes desenhados na primeira Constituição do Império Brasileiro no que concerne ao poder que conferia ao imperador. Também não há concessão de poder moderador às forças armadas, ao contrário do que muitos andaram afirmando, no sentido de que intervenham para controlar agentes adeptos do “garantismo constitucional” na preservação dos direitos fundamentais no poder judiciário ou as forças políticas progressistas. Ao contrário, há controle de constitucionalidade, para garantir coerência sistêmica à Constituição Federal e ao conjunto da produção legiferante, bem como ao cumprimento das funções autônomas e, nesta autonomia, harmônicas, no conjunto do aparato das instituições da República, papel de incumbência exclusiva do Supremo Tribunal Federal, tão atacado pelas manifestações “bolsonaristas”. O que implica, então, concluir que é a ordem constitucional de 1988 que está sob o ataque “deny of service”, para demolir as garantias de direitos fundamentais sobre qual assenta-se a democracia brasileira desde então.

Dentro de poucos dias, iniciaremos o novo Governo Lula 2023-2026. Há enorme conjunto de tarefas a cumprir, no sentido de promovermos o afastamento das mazelas e da corrosão democrática representada pelo governo Bolsonaro 2019-2022. Dentre elas, destaco algumas. Não há ordem de prioridades entre as proposições nem hierarquização de importância. Há apenas uma sequência de elenco de afirmações de importância equivalentes entre si.

a) No campo das finanças públicas: como já consignado na PEC que aprovou o fim do teto de gastos, há necessidade de estruturar um novo lastro de referência para a política fiscal que imponha controle sobre os níveis do endividamento público sem cercear o investimento público, sem garrotar as políticas sociais orientadas para reduzir as desigualdades sociais no país e sem inviabilizar o incremento da produtividade ou o funcionamento das empresas privadas, o que implica também a imperiosa necessidade de realizar a reforma tributária, modernizando e simplificando o sistema tributário, reduzindo tanto a litigiosidade quanto a regressividade, com a finalidade de mudar o endereçamento de onde se cobram os impostos no país, a saber: o patrimônio, ao invés do consumo ou do trabalho. Há que se enfrentar o “mito” de que a dívida pública tem que representar patamares percentuais baixos em relação ao PIB, porque não existe nenhum ditame dogmático ou divino acerca de quanto seja o “quantum” aceitável para esse endividamento, sendo sabido que a maioria dos países com mais altos índices de desenvolvimento, em geral, possuem indicadores dívida/PIB mais elevados. Nesta discussão impõe-se considerar a urgente necessidade de forçar para baixo, novamente, as taxas de juros da economia, desde a SELIC até as demais taxas de juros. Também há que se rediscutir os Tribunais de Contas: parte da nossa crise política atual teve pareceres de técnicos do Tribunal de Contas da União contra as “pedaladas fiscais” como origem, sendo que, passados os anos, as contas daquele mandato cassado foram aprovados pelo Parlamento brasileiro e nenhuma ação criminal contra a Presidente deposta por impeachment prosperou. Os Tribunais de Contas não podem existir para causar tensão política nem no país, nem nos Estados nem nos Municípios, nem para serem usados “terceirizadamente” com tal finalidade. Os Tribunais de Contas não podem usurpar do poder judiciário suas atribuições e não podem ocupar-se de controlar se valem as leis nem continuar agindo com base em “medidas cautelares” que teriam finalidades “preventivas” contra decisões das autoridades eleitas para formular e executar as políticas públicas e os orçamentos públicos. Há que se repensar o estatuto dos Tribunais de Contas, evitando que atuem como interferências no sistema político a partir de um modelo de atuação desenhado segundo a descrição do insulamento burocrático, de Edson Nunes, em *A Gramática Política do Brasil*, curiosamente gestado por nomeações de conselheiros provenientes de indicações dos parlamentos e dos chefes do poder executivo. Nomeações politicamente negociadas para instalar uma instituição tida como técnica com impactos fortíssimos sobre a atuação dos agentes eleitos para gerir os entes públicos. Também não cumprem a contento os Tribunais de Contas com o zelo pelos “portais de transparência” previstos na legislação, instrumento valioso para que o controle social da administração pública se amplie. Ora, os Tribunais de Contas não podem desprezar que a lei determina, com base na Constituição, que os cidadãos exerçam diretamente sua soberania no país, dentre várias formas dentre quais o controle social sobre os gastos públicos é uma das mais elevadas. De modo que os Tribunais de Contas tem é que apoiar que cidadãos individualmente ou associados possam ter mais acesso a todos os dados de execução das políticas públicas e os dispêndios que as financiam. Os Tribunais de Contas deveriam ter entre suas missões institucionais promover que cresça o controle social dos gastos públicos no país.

b) No campo da segurança pública: impõe-se que se avance na elaboração de um modelo que efetive a desmilitarização das polícias e a unificação das polícias estaduais numa única instituição em cada estado. Cabe discutir se o cargo máximo da polícia civil, a única que deve continuar existindo, deve continuar sendo indicação dos governadores de Estado ou se deve ser eleito pelos cidadãos com mandato de duração determinado, como instituição de Estado e não de governo, como acontece nos Estados Unidos, o que parece ser bastante adequado. Que os parâmetros de atuação policial sejam formulados em legislação nacional, mediante Lei Complementar, com efeito vinculante da atuação de todas as polícias estaduais, com normatização técnica operacional definida por uma Secretaria Nacional de Segurança Pública, referenciando um novo posicionamento que situe as polícias como serviço público de segurança dos cidadãos e de seus direitos fundamentais. Que as Corregedorias de Polícia ganhem relevo e assegurem distanciar os agentes policiais das práticas criminais, das milícias e das organizações criminosas.

c) No que diz respeito às comunicações sociais: impõe-se reconstruir os parâmetros de concessão dos serviços de rádio e televisão, tanto para evitar ou para minimizar que a perspectiva empresarial impregne ideologicamente a produção de conteúdo jornalístico quanto para considerar os novos desafios e as novas oportunidades decorrentes do desenvolvimento dos serviços de mídia digital. De fato, a produção de “notícias” não pode continuar servindo para a denúncia caluniosa e a incriminação prévia sem processos nem sentenças tanto de empresas quanto de pessoas. Há que se avançar na configuração dos serviços de acesso à internet como direito e orientar as políticas públicas para universalizar esse direito, reduzindo as disparidades regionais de acesso e de velocidade de banda, mantendo e reforçando o caráter de neutralidade da rede, expresso no Marco Civil da Internet. Mais do que isso, requer-se aumentar a clareza sobre a **concorrência e a não oligopolização do mercado de redes digitais de transmissão de dados**, porquanto constituem-se em infraestrutura essencial para toda a economia, tanto quanto a eletricidade, por exemplo, ou as rodovias, ferrovias, portos e aeroportos. Toda a economia tornou-se comunicacional, fortemente impactada pela digitalização, e as políticas públicas acerca de seu fornecimento tornaram-se **fatores logísticos para toda a atividade econômica** e sua capacidade de incremento mais ou menos veloz da produtividade. Com o desenvolvimento das novas soluções de “IoT” (Internet of Things, Internet das Coisas) vai haver uma **reconversão da produção em todos os setores, com novos maquinários robotizados e controlados remotamente**, o que implicará em como a disponibilidade das redes de tráfego de dados estará ofertada no território como um todo, sob pena de reter “no passado”, sem chances de competitividade, regiões inteiras com todos os segmentos econômicos afetados. Há que se repensar os prazos para alcançar os padrões de distribuição da frequência 5G pelas concessionárias vencedoras do leilão realizado há pouco, porque o intervalo de quase uma década é excessivamente prejudicial a todas as empresas e demais instituições que precisem esperar para fazer uso dessa tecnologia, sendo urgente reduzir esse intervalo, o que demandará, possivelmente, aportes de capital e de investimento público vultosos, não previstos no leilão, o que exigirá tanto o uso do BNDES quanto dos demais bancos públicos e privados e de todas as agências de desenvolvimento quanto a captação de recursos internacionais. Não pode acontecer neste campo o mesmo fenômeno do atraso na utilização do transporte ferroviário, porque a atual dinamicidade da economia implicará, se houver tal atraso, na produção de efeitos muito mais devastadores sobre as atividades econômicas, sobre o desenvolvimento das empresas e sobre a participação de mercado da economia brasileira do que se deu no passado.

d) Quanto à segurança jurídica: a digitalização e a *tokenização* da sociedade, dos governos e das empresas, exigirá um aumento da seriedade com que a preservação de dados sobre as pessoas, sobre as empresas, sobre os contratos, sobre os ativos de propriedade das pessoas e empresas e sobre as obrigações sejam muito reforçados. Questões como a Lei Geral de Proteção de Dados, como as questões de identificação das pessoas, das assinaturas digitais de contratos, com ou sem certificados digitais, das moedas digitais criptográficas, de interoperabilidade de sistemas para compartilhamento de dados, sobre a propriedade dos dados pelos cidadãos e empresas e sobre quão simples seja gerá-los, bem como sobre a fidedignidade dos registros públicos aos atos praticados pelas partes envolvidas, ou ainda os controles pelos cidadãos e empresas dos dados administrados pelos agentes financeiros (bancos, por exemplo) ganham enorme importância e repercutem fortemente no que concerne à juridicidade das relações entre as pessoas e/ou empresas e/ou governos bem como sobre a produtividade da economia. Assim, preservação de bancos de dados, preservação de informações, identificação e responsabilização de quem as insere, edita ou suprime, a depender de sua correção e de suas consequências, clarificação de que informações estão sob proteção de sigilo nos termos da lei e daqueles que não devem ser objeto de sigilo são questões que precisam ser muito mais discutidas e socialmente assimiladas. Por outro lado, entes governamentais precisam prover plataformas para a criação de “*smart contracts*”, tanto de modo a propiciar que se disseminem para maior uso pela sociedade, em função de suas vantagens, quanto para escrutinar que sejam asseguradas as condições tanto de oficialidade quanto de obediência aos padrões legalmente definidos no país, o que a produção em plataformas externas não asseguram.

A guisa de conclusão, é evidente que os fatos recentes, envolvendo o período 2019-2022, desde a posse até a eleição do Presidente Bolsonaro e seus atos de governo, representaram degradação da democracia brasileira, que precisa ser restabelecida e aprofundada. Apontamos algumas poucas proposições que emergem de discussões que já estão acontecendo por todo o país. Há muitas outras, na área ambiental, por exemplo, ou da mobilidade urbana, que precisam de atenção, mas não há como condensar tudo em pouco espaço. Por outro lado, sabemos, como dissemos, que o novo Governo Lula 2023-2026 será difícil e menos audacioso do que poderia ser por causa das péssimas condições deixadas pelo mandatário que se despede e por causa da composição ruim dos parlamentos eleitos para a próxima legislatura. Entretanto, os quatro temas que aqui citamos, finanças públicas, segurança pública, comunicações sociais e segurança jurídica, tem impactos irradiadores sobre todas as demais agendas que terão que ser equacionadas. O país não pode continuar vítima de ameaças e de terror, interessado em rompimento da ordem democrática e dos padrões republicanos de atuação. Por essa centralidade, foi o que elegemos citar, com o objetivo fixado em revitalizar a ordem constitucional de 1988.